

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

La ortodoxia en Humanidades Digitales, por Amelia Sanz (UCM)

Universidad Complutense de Madrid (amsanz@ucm.es)

De vuelta de dos magnos acontecimientos en el campo de las Humanidades Digitales, el encuentro anual de [DARIAH. The Past](#) (Göttingen, 17-20 junio 2025) y la conferencia internacional de la [ADHO](#) (Alliance of Digital Humanities Organization), [DH 25. Accessibility and Citenzenship](#) (Lisboa, 14-18 julio 2025), se me ocurre compartir algunas sorpresas y varias reflexiones en el terreno de las literaturas.

De entrada, sorprende cómo circulan los vientos de las modas digitales: ya no interesan ni el *topic modeling*, ni el *sentiment analysis* más allá de ser ejercicios de destreza para aprendices. Lo estandarizado en cualquier propuesta

colocaciones, frecuencia de lemas y sus formas, CQL), los *quantitative and static models* para modelos de géneros literarios, el GIS (sistemas de geolocalización)...

Es lo que enseña una iniciativa grande como es [HERMES](#) (Humanities Education in Research, Data, and Methods) en Alemania, o de forma más centrada [PANDORE Toolbox](#) construida por el laboratorio OBTIC de la Universidad Sorbonne en Francia como trayectoria posible para una investigación digital, como también hace para muy diversas materias [DARIAH-TEACH](#) (basada en MOODLE) que, por cierto, va a ser absorbida por [DARIAH-CAMPUS](#) por dificultades de mantenimiento.

Lo que se puede hacer con metodologías digitales en el ámbito de las literaturas, lo encontramos en [CLS-INFRA](#) (*Computational Literary Studies Infrastructure*), un proyecto Horizon 2020 que finaliza en julio 2025 y propone compartir herramientas y datos para el estudio de la literatura en la era digital, si bien sorprende, por ejemplo, que toda la base teórica sobre [literary history](#) ocupe una página y 20 referencias bibliográficas desde 2012 a 2022. Los corpus de calidad que proponen provienen de la COST Action [ELTEC](#): 12 corpus en 12 lenguas europeas con 100 novelas por lengua entre 1840 y 1920, aunque las selecciones hayan respondido a criterios muy diferentes en cada caso.

Otros proyectos que pueden marcar una pauta hoy son [GOLEM](#) (*Graphs and Ontologies for Literary Evolution Models*), una ERC de 2023 a 2027 que propone crear modelos precisos de difusión y combinación de rasgos culturales (formales y de contenido) de la ficción, a partir de datos obtenidos de relatos de (fan)ficción en cinco idiomas (inglés, español, italiano, coreano e indonesio). También [ModERN](#) (*Modelling Enlightenment. Reassembling*

Networks of Modernity through data-driven research), otra financiación ERC que propone una nueva historia literaria de las *Lumières* francesas a partir de todos los corpus digitalizados existentes en francés correspondientes a ese periodo histórico: 13.121 volúmenes de 3.238 autores, a lo que añade 26.516 panfletos, 49.293 cartas, 27.888 volúmenes de prensa, y 6 diccionarios, incluyendo la *Encyclopédie* entera. Así es posible verificar que “intelligence” en francés tiende a significar la habilidad para sacar partido de las circunstancias con ingenio y eficacia gracias a una conducta determinada a principios del S. XVIII, para ser usada mayoritariamente como función mental para la organización de lo real a finales de ese mismo siglo.

Desde ese tipo de proyectos, llueven los consejos, por ejemplo sobre el uso de la Inteligencia Artificial: utilicen LLM medianos como BERT, no dependan de un LLM comercial único, comiencen siempre con un modelo pre-entrenado, no empiecen de cero...

Y por ahí se nota una obsesión por juntar en grandes silos colecciones/datos que resulten accesibles para los investigadores y, sobre todo, atractivos para los informáticos que buscan *big big data* también en Humanidades: ahí está [TEXT+](#), el gran consorcio alemán desde 2021 para el mantenimiento a largo plazo de colecciones, recursos léxicos y ediciones, o en el ámbito del patrimonio cultural en general, iniciativas como el [Common European Data Space for Cultural Heritage](#) o la cascada de financiación de proyectos de digitalización que viene de [ECHOES](#) desde la Unión Europea y su propuesta de un [European Collaborative Cloud for Cultural Heritage](#).

Tendríamos que analizar con cuidado si la digitalización masiva está modificando el canon literario o lo está

debilitando; si realmente la búsqueda de similitudes con IA puede responder a preguntas esenciales de la narratología, pero será en otros momentos.

Porque sucede que los ordenadores son literalistas: cuentan letras. Si se trata de contar nodos de genealogías en papiros o en piedras, lo hacen muy bien, pero si de contabilizar conceptos (filosóficos, culturales, narratológicos) se trata, esas modelizaciones presentan problemas que han sido evocados una y otra vez en estas conferencias, sin mayor profundidad por cierto. Segmentar textos literarios: ¿dónde y cuándo termina una escena, un personaje que habla, un personaje que escucha? La canonicidad, la periodización, la interseccionalidad: ¿cómo las operacionalizamos? ¿Y cómo hacer cuando un análisis computacional identifica un rasgo, pero un investigador lo critica y otro lo descarta y uno más lo niega, y siempre desde distintas premisas? Además, para el reconocimiento de modelos se necesitan entrenamientos, esto es, identificación, anotación, marcado, que de entrada son manuales, pero ¿hasta dónde llevar la granularidad? Más aún: el problema viene cuando el campo léxico-semántico de la tristeza está ausente, pero es un día de lluvia o unos eventos tristes producen alegría en el lector.

Muy pocos se atreven a decir alto y claro (solo los que pintan canas, porque ellas les valen una reputación que ya es indiscutible, y no citaré nombres), por ejemplo, “ya tengo 250.000 entradas de la biblioteca nacional, ¿y ahora qué?”, o “en esta conferencia falta explicitación del origen de los datos utilizados”, o “ya tengo mi ontología, pero ni la he podido publicar ni nadie me la ha pedido, ¿alguien sabe de alguna ontología que haya sido reutilizada o fusionada?”. Silencio absoluto en una sala repleta: ni una sola respuesta. Escuché una sola referencia a las *Critical Digital Humanities*. Sólo desde Hispanoamérica preguntaron

para quiénes, en lugar de para qué.

En contraste, los jóvenes (tampoco diré nombres) se exaltan y les oímos decir “Draw the past. Let AI explain it”, “I am an empirist first, theorising comes later”, “any literary concept should be operationalized and checked”. Son citas textuales, no son recuerdos.

Y es que escuchamos apelaciones sin tregua al *distant reading* de Franco Moretti, pero ni una sola alusión escuché a su última obra, [Falso movimiento. El giro cuantitativo en el estudio de la literatura](#) (2023, 2022 para su primera edición en italiano), donde precisamente critica el alejamiento de las metodologías digitales de las preguntas teóricas básicas que hacemos desde la historia y la crítica literarias.

Más aún, el lema “epistemología” en cualquiera de sus declinaciones morfológicas apareció en muy contadas ocasiones y en voces provenientes de la filosofía (o ésta que suscribe) sin que nadie se atrevería a pronunciarla de nuevo. De hecho, fueron contados (recuerdo solo dos) los investigadores (nótese: investigadores) que presentaron sus bases teóricas en la historiografía en primer lugar de su exposición. Lo que todos desplegaban era su metodología, y si algún paso quedaba poco explícito, las voces de la sala se alzaban en el turno de preguntas.

Sin embargo, sí aparecía el lema “ética” en todas sus categorías gramaticales: los principios [FAIR](#) (*Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability*) o [CARE](#) (*Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics for Indigenous Data Governance*). Muchas voces lo señalaban: archivos accesibles sí, pero no por ello utilizables, utilizados.

Y es que sí se nota preocupación ética, tanto que aparecen

iniciativas por todas partes: desde [APA, Best practices for use of generative AI in Documentaries](#) a [BBC, Guidance: The use of Artificial Intelligence](#), en artículos como [“Working Paper: Implementing Generative AI in the Historical Studies”](#), o el próximo *white paper* que nos promete el grupo de trabajo [ELDAH](#) en el marco de DARIAH: “Ethics in practice: a collaborative framework for research integrity in the DH”.

Llegados a este punto me pregunto, ¿qué pasa cuando la historia literaria se “traduce” (se “operacionaliza”) en *Digital Humanities*, y cuando después los productos de las *Digital Humanities* se “traducen” en otra historia literaria? ¿Cómo es ese fenómeno de refracción sucesiva? ¿Cómo medimos ese ángulo de inclinación, esto es, esa nueva producción de sentido? La pluralidad siempre interesa porque es posible, lo que aterra es la nueva verdad única.

La ciencia es heterodoxa o no es.

Amelia Sanz Cabrerizo

Rec Lit Rec Lit

[Ver todas las entradas](#)

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (31 de julio de 2025). La ortodoxia en Humanidades Digitales, por Amelia Sanz (UCM). *Rec Lit*. Recuperado 28 de mayo de 2026 de <https://doi.org/10.58079/14g9c>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 31/07/2025 /
Entradas / critical theory, digitalización, estudios literarios,
humanidades digitales, IA, inteligencia artificial, literary computational
studies, literatura, textos literarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para

la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

**Hay otro mundo (el de la IA),
pero está en éste (el nuestro),
por Amelia Sanz (UCM)**

SIGUIENTE

**Digital Humanities Tools for
Germanic Literary Studies: A
Project Report by Dominika
Anna Gortych and Cezary
Rosiński**

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid

ETIQUETAS

CATEGORÍAS

- Entradas (52)
 - Promesas (in)cumplidas de la digitalización de los archivos y bibliotecas (4)
-

ARCHIVO

- mayo 2026 (1)
- abril 2026 (1)
- marzo 2026 (1)
- febrero 2026 (1)
- enero 2026 (1)
- diciembre 2025 (1)
- noviembre 2025 (1)
- octubre 2025 (1)
- julio 2025 (1)
- mayo 2025 (1)
- abril 2025 (1)
- febrero 2025 (1)
- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)

- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
 - [Entries RSS](#)
 - [Comments RSS](#)
 - [Hypotheses](#)
-

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress